

VOLUNTARIOS CONTRA LAS NOTICIAS FALSAS

**Universitat
Pompeu Fabra**
Barcelona

CCS
Centro de Estudios de Ciencia,
Comunicación y Sociedad

ÍNDICE

- 01** Introducción
- 02** Objetivos del curso
- 03** La prueba piloto
- 04** Videotutorial
- 05** Material docente
- 06** Recursos

INTRODUCCIÓN

En esta guía multimedia compartimos los materiales docentes y consejos prácticos para replicar la formación "Voluntarios contra las noticias falsas", todos los materiales son de acceso abierto y pueden modificarse para adaptarse al contexto de implementación del curso. La metodología y los materiales que conforman esta guía han sido testeados con una prueba piloto impartida y evaluada en junio de 2021.

El Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra (CCS_UPF) ha diseñado el material docente y la presente guía, ha impartido y evaluado la prueba piloto del curso en el marco del proyecto "Tercer sector, investigación y participación" financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) con referencia oficial FCT-19-15389.

El proyecto se ha llevado a cabo durante el año 2021 en colaboración con cinco organizaciones de la sociedad civil: Fundación científica de la asociación Española Contra el Cáncer, Cruz Roja, Fundación ONCE, Fundación Secretariado Gitano y Plataforma del Voluntariado Español. El consejo asesor y de co-creación del proyecto se constituyó con representantes de las cinco organizaciones.

OBJETIVOS DEL CURSO

- Tomar conciencia del peligro de los bulos y las noticias falsas
- Reflexionar sobre la responsabilidad individual para luchar contra los bulos y las noticias falsas
- Identificar y utilizar instrumentos, herramientas y recursos para validar la veracidad de una información o noticia
- Tomar decisiones reflexivas sobre su manera de actuar ante un posible bulo o noticia falsa

LA PRUEBA PILOTO

Los materiales docentes que se comparten en esta guía se testearon en una prueba piloto que se llevó a cabo el 6 de junio de 2021 de manera virtual. A continuación, se resumen los elementos clave del curso:

No. 01 – Participantes

El curso estaba dirigido a voluntarios y socios de las cinco organizaciones del consejo asesor y de co-creación. En total participaron 31 personas.

No. 02 – Formato

Debido a la pandemia COVID19 el curso se implementó de forma virtual utilizando la plataforma Zoom. El curso podría replicarse en un contexto presencial.

No. 03 – Duración

El curso durará 2h y se implementó en horario de tardes. Los tiempos pueden ajustarse según el formato y el número de participantes.

No. 04 – Dinámica

La formación combina la teoría y la práctica, todas las actividades prácticas están pensadas para hacerlas en grupos reducidos (5-6 personas). En un contexto virtual hemos incluido una formadora para dinamizar cada grupo.

VIDEOTUTORIAL

Hemos desarrollado un videotutorial de la formación con explicaciones prácticas para replicarla o implementarla en otros contextos. En él se detallan también especificaciones concretas de la prueba piloto y se dan consejos o sugerencias para la implementación presencial del mismo.

Voluntarios contra las noticias falsas

[Aquí](#) puedes visualizar el videotutorial de la formación.

Instructora: Carolina Llorente, Coordinadora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra.

MATERIAL DOCENTE

Ponemos a tu disposición las diapositivas del curso para que puedas implementarlo en otros contextos.

Actividad 1: identifica el tuit falso

- Los pantallazos de los tuits pueden adaptarse a diferentes contextos

Cápsulas teóricas y recursos del curso

- Puedes reutilizar todas las diapositivas

Actividad 2: ¿comparto o no comparto?

- Todos los ejemplos que proponemos pueden adaptarse a los participantes

Descárgate [aquí](#) todas las diapositivas del curso en formato editable.

RECURSOS

Recursos de interés para los participantes:

- [Facterbot](#)
- [Fake news detector](#)
- [ImgOps](#)
- [Maldita,es](#)
- [NewsCracker](#)
- [Newtral](#)
- [Oficina de seguridad del internauta](#)
- [RRSSALUD](#)
- [Salud sin bulos](#)
- [The trust Project](#)
- [Verificat](#)
- [VOST](#)
- [Wikitribune](#)

Detector de Fake News

